

DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION UND DIE ENTSTEHUNG DES
KLASSISCHEN KODIFIKATIONSTYPUS'

VON DR CSABA V A R G A

Wissenschaftlicher Hauptmitarbeiter

Institut für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

(H-1250 Budapest, Postfach 85)

1. Die prärevolutionären Wurzeln der Kodifikationsidee

In Frankreich war die Lage für die Kodifikation zu Beginn der bürgerlichen Revolution zweifelsohne herangereift. Zur Geburt des neuen Typus' der Kodifikation haben die Wehen von Kodifikationsversuchen und deren ideologischer Vorbereitung den Weg gebahnt.

Im XVI. Jahrhundert ist ^{feudalen} im Frankreich, parallel zur schriftlichen Niederlegung des Gebrauchsrechtes die Möglichkeit einer unifizierenden Vereinheitlichung der Gebräuche aufgetaucht. Die Ständetage drängen bereits entschieden auf Kodifikation. Ermutigt durch einzelne frühe Ordonnances erscheinen im XVII-XVIII. Jahrhundert, der Aktivität von Colbert und Daguessau folgend, nach und nach Grandes Ordonnances, die die Möglichkeiten zu einer systematischen Regelung einzelner umfassender - und zum Teil auch tatsächlich umfassender - Rechtsgebiete erproben. Diese Teilkodifikationen bringen, sowohl für die Unifikation, als auch für deren kodifikationstechnische Realisation, wertvolle Erfahrungen mit sich. Zugleich lassen sie den Wunsch nach Kodifikation durch ihre Einfügung in die vorangehende Entwicklung - frühe feudale Rechtssammlungen, städtische Rechtsbücher, partikuläre Gewohnheitsrecht-Festlegungen - als natürlich erscheinen. Das heißt also, daß sie in besonderem Maße

dazu beitragen, daß das Mittel der Kodexbildung sowohl bei Heranreifung des 'feudalen Absolutismus', als auch in der politischen Entwicklung der Revolution als der einzig begeh- bare Weg der nationalen Rechtsvereinheitlichung angesehen wird, und sodann als ausschließliche Möglichkeit zum Aus- bau eines neuen Rechts.

[Diese vorangehenden Formen der Kodifikation haben bei der partiellen Rechtsunifikation, dem Schliff der Kodifikationstechnik ~~und~~ und vor allem bei der eindeutigen Entscheidung zu- gunsten des Kodifikationsweges zwar eine bedeutende Rolle ge- spielt, stellten dennoch lediglich einen Faktor bei deren i- deologischen, praktischen Vorbereitung dar. Denn keinesfalls können wir außer Acht lassen, daß " die Legislative des ancien régime eine verhältnismäßig bescheidene Rolle gespielt hat.. ..die Totalität des Rechts befand sich damals in Händen der Doktrine".¹ Die analytischen Grundwerke des XVI. Jahrhunderts wurden nämlich von der begriffssystematisierenden -verein- fachenden und vereinheitlichenden- Kleinarbeit des XVII- -XVIII. Jahrhunderts, die dem Recht einen sowohl systematisch, als auch begrifflich verfeinernden Schliff verlieh, gefolgt ~~von~~, die zur Entstehung eines in seiner inneren Aus- arbei- tung überwältigenden, inhaltlich auf eine kontinuierliche Adaptierung des römischen Rechts aufgebauten Juristenrechts geführt hat.² Es ist kein Zufall, daß gerade jene, die das meis- te für die doktrinelle Ausarbeitung des Rechts unternommen haben, zugleich auch als die gebildetesten und effektivsten Initiatoren der Kodifikationsbestrebungen ihrer Zeit dagestan- den haben. Und auf dem Höhepunkt des Absolutismus' ist auch die doktrinelle Entwicklung an jenem Punkt ^{wo} angelangt, sie von den Wirkungskräften der gesellschaftlichen Entwicklung über- haupt noch gedeckt werden konnte. Vom letzten Drittel der

Jahrhundertwende an galt sowohl für die Formen der Kodifikation, als auch für ihren möglichen Inhalt die Feststellung, daß "Frankreich zur Ernte einer allgemeinen Kodifikation bereitsteht".³

Das, was durch die Legislationspraxis der absolutistischen Herrscher und durch die dogmatische Tätigkeit der Rechtswissenschaftler gefördert wurde, fand auch in der Ideologie und der Rechtsauffassung der Zeit Unterstützung. Im späten, die Verbürgerlichung bereits vorspiegelnden, Feudalismus bildete die axiomatische Variante des idealrechtlichen Rationalismus die ideologische Treibkraft der Kodifikationsbewegung, welche bereits im Jahrhundert des Karthesianismus' -sowohl in Frankreich, als auch in Deutschland- Schule geschaffen hatte.⁴ Die Überzeugung, der menschliche Verstand sei nichts anderes, als Panacea zur Beilegung verschiedenster gesellschaftlicher Probleme, bot ^{gewisse} eine/gemeinsame Grundlage für alle Erscheinungen der Aufklärung. Nun also war eine derartige Panacea, ein solches Zaubermittel der naturrechtlichen Ideologie auf dem Gebiet der zwischenmenschlichen Beziehungen, der gesellschaftlich-politischen Verhältnisse eine Zurückführung dieser Verhältnisse auf den Naturzustand, beziehungsweise eine entsprechende Deduktion von den Prämissen des Naturzustandes. Und hier tritt bereits die axiomatische Anschauung auf. Die Deduktion von den ~~Prämissen~~ Prämissen des Naturzustandes ermöglicht nämlich -von der Logik her- den Ausbau eines Systems, das die dem Menschen zustehenden Rechte in ihrer Totalität, in der Gesamtheit ihrer Zusammenhänge und Beziehungen erfaßt. Eine derart mathematisierte Handhabung der Prinzipien des Naturrechtes als tatsächlich a-priori-Kategorie hat schon von vornherein zu einer gedanklichen Kodifikation angespornt, umso mehr, da die Auseinanderlegung des Systems subjektiver Rechte von der Philosophie der Aufklärung nicht als Schaffung

(oder Zerstörung), sondern als eine -der ~~gegenüber~~ Verzertheit, der Abnormität der Gegenwart gegenübergestellte- Restitution, als Rekonstruktion des einstmals Dagewesenen aufgefaßt wurde. Diese restituierende -axiomatische Rekonstruktion aus unveränderten Ideen anstrebende- Anschauung war ~~gerade~~ für das gesellschaftserneuernde Denken zweier Jahrhunderte, für die Problemwahrnehmung von Grotius, Montesquieu, Voltaire **wie** auch anderer kennzeichnend. ⁵

[Der ~~Vertrauen~~ Glaube am menschlichen Verstand, die Restitutionsauffassung (die den Optimismus der naturrechtlichen Ideologie, die ideologische Rechtfertigung ihres revolutionären Schwunges nur noch gesteigert hat), hat ~~aus~~ der Rechtsggebung, der Deklaration der durch die Priester der Aufklärung - den Philosophen-Juristen- aufgedeckten, rekonstruierten-deduzierten Rechte und Befugnisse auch im Rahmen des konkreten gesellschaftlich-historischen Inhaltes der Aufklärungsphilosophie eine betonte Bedeutung zugeschrieben. Die deduktive Annäherungsweise, das durch die axiomatische Mathematik inspirierte Modell, hat die Auseinanderlegung ^{und Objektivierung} der Rechte und Befugnisse zu einer system-orientierten Lösung, zur Wahl der Kodex-Form hingetrieben.

[Innerhalb dieser gemeinsamen ideologischen Grundstellung, als Vektoren dieser, existierten selbstverständlich verschiedene Strömungen, die einander und auch den Erfordernissen der Kodifikation gegenüber unterschiedliche Auffassungen zum Ausdruck brachten. Der Janzenismus zum Beispiel, mit seinen skeptischen und antirationalistischen Nebentönen, wurde zu einem Faktor der Traditionsbewahrung und befindet sich so bei der ideologischen Vorbereitung des klassischen Kodifikationstyps in der Reihe der konservativen Gegenideologien. ⁶ Dennoch hat Pascal, wenn auch gegen das Naturrecht, letzten Endes die Wir-

kung der naturrechtlichen Ideologie auf die Rechtsgebung, auf die spezifisch rechtliche Objektivierung bekräftigt. Durch die Negation des Naturrechtes hat er nämlich den ~~Montesquieu'schen~~ Begriff der Gerechtigkeit selbst relativiert und hat somit als Vorbote eines absolutisierenden Rechtspositivismus' die Gegebenheit der Gewohnheit, die Gesetztheit des Gesetzes als Maß aller Dinge gesetzt.⁷ Und da die Gegebenheit auf die erlebte Vergangenheit zurückblickt, die Gesetztheit dagegen auf die gewollte Zukunft vorblickt - konnte Pascal sowohl für die Kämpfer der Bewahrung, als auch für jene der Wandlung als Inspiration dienen. - Als weiteres, vielleicht eindeutigeres, aber um keinen Deut weniger komplexes Beispiel könnte Montesquieus Stellungnahme genannt werden. Seines, dessen Palette dermaßen farbenprächtig ist, daß diese Stellungnahme als ein großes Werk der Ambiguität, in den darauffolgenden Jahrhunderten als Mutter, zumindest aber als Quelle entgegengesetzter politischer und wissenschaftlicher Strömungen zu dienen vermochte. Nun, Montesquieus Werk ist ganz und gar ein Produkt der Aufklärung, ein zusammengesetzteres Beispiel der vorhin Auseinandergelagerten; und so führt sowohl dies, als auch die Befürwortung der Praxis der französischen Könige, das Gewohnheitsrecht niederzulegen, zur Wahl der Kodex-Form, der kodifizierenden Legislation.⁸ Zugleich ist aber Montesquieu kodifikationsfeindlich,⁹ was unserer vorangehenden Feststellung kaum widerspricht. Seine Anschauung wird nämlich durch seinen Rationalismus gestaltet, sein Zaudern wiederum wird durch seinen politischen Skeptizismus, seine Vorsicht bewirkt. Die vereinheitlichende Kodifikation kann nämlich im Falle einer Autokratie gefährlich werden, die durch die Abwesenheit der Kodifizierung notwendigerweise erhalten gebliebenen Divergenzen können wiederum mit Hilfe ihrer gemeindamen Wurzeln, der Einheit des Naturgesetzes, ausgeglich-

en werden.

An diesem Punkt angelangt, müssen wir in den Ideologien der Kodifikationsvorbereitungen in Deutschland und Frankreich, neben den gemeinsamen Ursprung Wurzeln, dem gemeinsamen Ursprung, auf gewisse gegensätzliche Tendenzen hinweisen. Die deduktive Annäherung an die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen, die Überzeugung, die axiomatische Ableitung sei die einzig heilbringende, die Idee des als universell hypostatierten Mathematismus' wurzelte nämlich überwiegendmaßen/^{noch}in einem internationalen Phänomen: in der Erneuerung der Wissenschaften, in ihrer Umgestaltung zu Produktivkräften. Die gesellschaftlichen Konsequenzen -zumindest was die Entstehung der axiomatischen Richtungen der rationalistischen naturrechtlichen Doktrinen in Mittel- und Westeuropa ~~an~~ -langt- sind ebenfalls international in Erscheinung getreten. Dieses Doktrin wurde jedoch (gemeinsam mit einzelnen anderen Komponenten) lediglich in Frankreich zu ^mkäpferischer Aufklärung; - die verspätete Entwicklung des Bürgertums in Deutschland wirkte sich auch auf die ideologische Entfaltung ungünstig aus. So konnten in dieser weiträumig aufgefassten ideologischen Vorbereitung der Kodifikation in Frankreich Philosophen die führende Rolle spielen. Die Kodifikationsidee rollten sie in erster Linie als gesellschaftsreformierende Idee vor sich her, wobei sie sich immer stärker auf die Überholung der feudalen Willkür und gesellschaftlichen Einrichtung, auf die inhaltlichen Belänge des bürgerlichen Umschwungs konzentrierten. So wird die grundlegende Wirkung des französischen Naturrechtes auf die Kodifikationsbewegung kaum durch jenen Umstand verringert, daß in Montesquieus Auslegung etwa der Wunsch nach Rechtsvereinheitlichung als Tadel, als Ausdruck eines ästhetisierenden (und beinahe metaphysischen) Vollkommenheitsideals erscheint. In Deutschland dagegen sind die Bahnbrecher der na-

turrechtlichen Bewegung in erster Linie Juristen, die die Möglichkeiten der revolutionären Ideologie, die im naturrechtlichen Ausgangspunkt stecken, alsbald in fachwissenschaftlichen, doktrinären Problemen ersticken lassen. Ihr Wirken kann deshalb, wenn auch nicht von der naturrechtlichen Bewegung vollkommen getrennt, so dennoch vielmehr ^{an} ~~mit~~ die Tätigkeit der hievon deutlich unterscheidbaren französischen Rechtswissenschaftler gemessen werden. Dies ist des späteren auch Grund dafür, daß die Kodifikationsresultate der deutschen naturrechtlichen Bewegung überwiegendmaßen in einem Anspruch auf einen übertriebenen, extremen und großteils den Selbstzweck dienenden Legislationstechnizismus, auf eine axiomatische Deduktion und der vergeblichen Verfolgung eines erschöpfenden Vollkommenheitsidols, münden.

Wir müssen unmißverständlich feststellen, daß die unterschiedlichen Richtungen der preußischen und der französischen Kodifikation grundlegend durch den unterschiedlichen Charakter ihrer gesellschaftlich-politischen Entwicklung bestimmt wurde. Innerhalb der hiedurch gegebenen Rahmen und durch diese bedingt, hat aber auch die verstümmelte naturrechtliche Entwicklung eine Rolle inne, die schließlich zu einer der ideologischen Stützen der uniformisierten, kodifizierten Willkür des preußischen 'Absolutismus' wurde.

Der zweite Widerspruch, dessen Inhalt sich vielmehr als Paradoxie entfaltet, ist Voltaires Rolle bei der Radikalisierung der Kodifikationsideologie. Was Voltaires Rolle im Allgemeinen anbelangt, so ist er jener Philosoph, der die öffentliche Meinung am wirkungsvollsten, am ehesten publizisiert zugunsten der Aufnahme einer Kodifikation geformt hat. Er geißelte und verhöhnend - diesen als lebensunfähig, als anachronistisches Requisite darstellend - den Partikularismus, der ochou im Feudalismus selbst überholt war; zur Fessel wurde und das

Recht als Karikatur seiner eigenen Machtlosigkeit verspottete;¹⁰ lautstark verkündete er die Notwendigkeit der Rechtseinheit, der rechtsvereinheitlichenden Gesetzgebung;¹¹ die Unerläßlichkeit der Gesetzgebung als gewollte, freiwillig angenommene Einschränkung der menschlichen Freiheit, die diese nicht verletzt oder verstümmelt, machte er sogar von ideologischer Seite her offensichtlich.¹² Dieses kämpferische Verlangen nach Rechtseinheit widersprach zwar der sich in Machtlosigkeit verfahrenen Praxis Frankreichs in dieser Zeit, dahinter steckte jedoch ein Wunsch, der dem Inneren der Vertreter des feudalen Absolutismus' entsprungen war. Und die persönlichen Bindungen des zugleich kämpferischen, verletzbaren und eitlen Voltaires, seine Beziehungen zu Friedrich dem Großen und zu Katharina II, seine vielseitigen Aspirationen lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daß seine in Bissigkeit gehüllten, oftmals versteckten konstruktiven Gedanken in erster Linie die absolutistischen Herrscher selbst befruchtet haben. In Wirklichkeit stand die Sache aber keineswegs so. Sein Wortduell gegen die feudale Willkür hatte auch das System des Feudalismus' zur Zielscheibe; seine Ironie, sein Sarkasmus versengte auch seine herrschaftlichen Gönner. Das wichtigste, akzentuierteste von alledem ist jedoch dies: seine sozialkritische Wut verband den Kodifikationsgedanken immer definitiver, immer ausschließlicher mit der Idee eines neuen gesellschaftlich-juristischen Ausgangspunktes. Von Revolution sprach er zwar nicht, er sprach jedoch von Verfall, der Fortführung alles Bestehenden und -anstelle dessen- der Errichtung von etwas Anderem, etwas Niemals-gesehenem. - von einem würdigen, bewußten Schaffen, das die Bürden der Vergangenheit nicht mehr mit sich herumschleppen.¹³ Die Voltaire'sche publizistik führte zu einer von der Wurzeln her rechtserneuernden, an die bürgerlichen naturrechtlichen Bestrebungen haften-

de Kodifikationspropaganda.¹⁴ Diese Propaganda aber, da in ihr das Wogegen eine weitaus bedeutendere Rolle spielte, als das Wofür, mußte durch ein anderes neues Werk: durch Rousseaus zeitgenössisches und ähnlichermaßen durchgreifendes Werk mit konkretem Inhalt gefüllt werden. Rousseau ist derjenige, der den Gesetzgeber mit einem maßlos gesteigertem Pathos umhüllt, diesen zum Demiurgos der menschlichen, der gesellschaftlichen Wirklichkeit erkürt. In seiner Auffassung wird der Gesetzgeber zum großen Creator, der die Herrscher zum lediglichen Vollstrecker verdammende Schöpfer, der durch seine Akte die Menschen in ihrer innersten Natur formt: sie von physischen Wesen in moralische Wesen verwandelt - und damit die Gesellschaft schafft.¹⁵ Mit seiner Stellungnahme hat Rousseau der ~~Legiferation~~ gesellschaftsformenden, Gesellschaft ^{sgraudendeu} Legiferation hochrangigen moralischen Pathos, Verantwortung verliehen; - ~~in seiner~~ in seiner -beinahe mystisch erscheinenden- Beschreibung des grande âme du législateur¹⁶ können wir zugleich (unter gleichzeitiger Ermöglichung einer charismatischen Deutung) Andeutungen auf einen nicht nur voluntaristischen, sondern auch einen, eine gewisse inhaltliche Adequation voraussetzenden Charakter entdecken. Was jedoch ~~bei~~ bei Rousseaus Beitrag am interessantesten ~~und bei der Entwicklung der Kodifikationsidee von entscheidender Bedeutung war,~~ und bei der Entwicklung der Kodifikationsidee von entscheidender Bedeutung war, ist nichts anderes, als daß er die Kodifikationsbewegung inhaltlich an ein ~~gegebenes~~ gegebenes Programm, an eine Ideologie, an den im Du contrat social verkörperlichten Rousseauismus angeknüpft hat.

Zusammenfassend können wir also feststellen, daß gegen Ende des ancien régime zunächst einmal die Praxis an Teilkodifikation durch Herrscher dreier Jahrhunderte gegeben war, was bei der Rechtsvereinheitlichung zwar zu keinem durchgreifen-

den Erfolg geführt hat, das Verlangen nach Kodifikation jedoch natürlich machte und auch eine gewisse Bewandertheit in der Technik dieser sicherte. Zweitens war die doktrinelle Arbeit dreier Jahrhunderte gegeben, was den ~~den~~ überwiegenden Teil der in Frankreich angewandten Rechte mittels dauernder, sukzessiver, verbissener Bemühungen nicht nur aus dogmatischer Sicht zu einer Einheit verschmelzte, sondern diese auch in ihrer Terminologie, ihrem Begriffsbestand, im Institutions-system ~~den~~ sowohl zur Kodifikation, als auch zur bürgerlichen Überholung heranreifen ließ. Und -schließlich- drittens war die kämpferische Philosophie der Aufklärung gegeben, die -von den im Zeichen der Unterstützung der bürgerlichen Bestrebungen zustandekommenen naturrechtlichen Ideologien und deren axiomatischer Richtung geleitet- auch die ~~den~~ doktrinelle Tätigkeit der Rechtswissenschaftler auf eine ^{vor}gegebene Bahn führte und vor allem den Weg zu einer neuen bürgerlichen ^{historische}-die/Aufgabe der Rechtsvereinlichung mit der revolutionären Aufgabe der Rechtserneuerung vereinenden und das Recht als ein Element eines Gedankensystems organisierenden- Kodifikationsidee anbahnte.

[Diese ideologische Entwicklung hat sich selbstverständlich keineswegs in einem luftleeren Raum entfaltet. Ihr gegenüber stand -trotz der verschiedenen Reformbestrebungen des französischen Absolutismus'- eine zutiefst feudale, ungerechte, alle Freiheiten einschränkende, die in Naturrecht verhüllt formulierte Forderungen der Bürgerschaft zur Gänze zurückweisende Rechtsordnung. Eine besonders krasse Komponente der feudalen Ungleichheit war die unwahrscheinlich stärke und wirre Zergliederung des Rechtes, was das ancien régime während seiner ganzen Existenz als dunkler, erschreckend irrationaler Schatten begleitete, denn sie widersprach ja selbst den allereigensten Bestrebungen des feudalen Absolutismus seit

Jahrhunderten schon.²⁷

Da standen also das zergliederte feudale Recht, die Teilkodifikationsversuche zu einer bruchweisen Reformierung und Vereinheitlichung, ein dogmatisch zugleich umfassendes System bietende Doktrin sowie die einander gegenseitig befruchtenden geistigen Strömungen der axiomatisch inspirierten Naturrechtlichkeit und der kämpferischen Aufklärung, - diese bildeten jene Wurzeln, aus denen sich die französische Kodifikation: der Grundtyp einer kodifikationsmäßigen Ausdrucksform der neuen bürgerlichen Ordnung nährte.

Die Schärfe dieser Feststellung muß allerdings sofort gedämpft, ihre Definitivität relativiert werden. Diese Wurzeln bestimmen nämlich zwar die Klasse eines künftigen Baumes -spezifizieren jedoch keineswegs ihre Art, ihre Eigenschaften innerhalb ihrer Gattung. Man denke **bloß** daran, daß Voltaire und Rousseau, die (aufgrund der hohen Auflage, der Erschwinglichkeit, Zugänglichkeit, hohe Leserzahl ihrer Werke, krafts ihres in weiten Kreisen zersetzend wirkenden publizistischen Einflusses) zweifelsohne die bedeutungsvollsten Väter des revolutionären Gedankens waren²⁸, lediglich über recht lose Begriffe von der künftigen Rechtskodifikation, deren Lösungsmöglichkeiten verfügten. In Kenntnis dieser Wurzeln konnte es also als gewiß gelten, daß die den Irrationalismus des Feudalismus' auflösende Gesellschaft ihr Recht mittels Inanspruchnahme der kodifikationstechnischen Mittel erneuern, festlegen und vereinheitlichen wird; daß das neue Recht in einer systematischen Form und auf eine systematische Art und Weise ausgearbeitet wird und daß der Geist und Aufbau des neuen Werkes durch die Forderungen des Naturrechts bestimmt werden. Damit ist natürlich nur herzlich wenig gesagt. Im Gesagten ist aber auch jene Tatsache inbegriffen, daß der überwiegende, der fehlende Teil von den kommenden Er-

eignissen: von der Logik der bürgerlichen Revolution, den im Laufe der Revolution heranreifenden Vorstellungen und Notwendigkeiten bestimmt wird.

2. Die Geburtswehen der Code civil und die Entstehung ihrer endgültigen Gestalt

Obwohl unsere Behauptung hinsichtlich der prärevolutionären Wurzeln der französischen Kodifikation begründet zu sein scheint, müssen wir diese dennoch in gewissem Maße als eingeschränkt betrachten. Die Logik der Ereignisse hat -im Nachhinein- die Zwangsmäßigkeit einer ähnlichen Bestimmungssequenz, die Richtigkeit einer Abstammungskette bestätigt, dies *ist* jedoch außerhalb des Bewußtseins der Beteiligten, gleichsam gegen ihren Willen vor sich gegangen. Mit anderen Worten: die Geburt des klassischen Typus' der Kodifikation war kein Festakt, bei dem sich jeder über seine eigene Rolle im Klaren war: die Art und Weise also, in der sie einander gegenseitig unterstützend an die Spitze der Vollkommenheit zu gelangen haben. Der Kodex des neuen, bürgerlichen Zeitalters wurde in einer Revolution zur Welt gebracht, in einem Klassenkampf: in der ständigen Konfrontation der sich als ~~...~~ Irrglaube erweisenden revolutionären Begeisterung mit der Wirklichkeit, den Entwicklungsmöglichkeiten der Wirklichkeit.

[In der Praxis der ersten Revolutionsjahre haben sich die Kodifikationsvorstellungen nur recht langsam und vorsichtig entfaltet. Unmittelbar vor der Revolution haben die Stände lediglich ein Kodex erhofft, der den "Demokratismus" / der Pflicht in der gleichen Erkennbarkeit sichert.¹⁹ In den Jahren 1790-91 wurde auch nicht mehr beschlossen, als die Vorbereitung eines der Rechtskenntnis und der Rechtseinheitlichkeit zugleich dienenden Kodexes. ^(des Einzelnen) 20

Neue Gedanken begannen erst, wie wir es des späteren sehen werden, im Laufe der fortschreitenden Revolution heranzureifen, erst in den Diskussionen der konstituierenden ~~Versammlung~~ Versammlung und , später, der Convention an den Tag zu kommen.

Einen Gemeindamen Zug dieser Gedanken bildet jene Tasche, daß sie alle den Kult der Laizität, der Allgemeinverständlichkeit, der "vollkommensten Simplizität"²¹ verkündeten und eine ideologische Vorbereitung zur "Verwirklichung des Traumes der Philosophen"²² unternahmen. Als erster Versuch trat dies in Cambacérès' Vorlage vom Anfang August 1793 in Erscheinung, die die Totalität der Gesellschaft auf einmal, explosionsartig, jedes Segment umfassend unzuwälzen gedachte.²³ Für den uneinholbar raschen Anstieg des revolutionär-hitzigen Optimismus ist jene Paradoxe kennzeichnend, daß für den Zeitgenossen in dieser Vorlage nicht der Radikalismus des Alles-von-Neuem-zu-beginnen-wollens abstoßend wirkte, sondern - wie es hieß - ihr "praktischer" Charakter, ihr "übertriebener" Empirismus. Sie wurde ^{für} unakzeptabel befunden und, als langwieriges und schwerfälliges Elaborat, zurückgewiesen. Aus der paradoxen Ironie der revolutionären Entwicklung heraus mußte der sich in Utopismus verrennende Cambacérès sogar den Vorschlag zur Aussendung eines Komitees über sich ergehen lassen, das zur Sicherung des größeren Schwunges des Kodex' berufen sein sollte.²⁴ Nun, dreizehn Monate später folgte Cambacérès' zweite Vorlage, die nunmehr tatsächlich einen Höhepunkt der lodenden Naturrechtlichkeit darstellte. Sie war kurzgefaßt, allgemein verständlich und flammend; - sie bildete, sowohl in Charakter, als auch in Darlegung "den vom Verstand sanktionierten und von der Freiheit garantierten Kodex der Natur".²⁵

Von der bescheidenen Hoffnung auf Erkennbarkeit der feudaldörflichen Verbindlichkeiten bis zur Kodifikation der gesellschaftsformenden Träume einer mit allem Bestehenden abbrechenden, flamboyanten Naturrechtlichkeit führte ein recht weiter Weg. Auch unter dem Dynmismus jener fünf Jahre, in denen die Ereignisse: "stürmen rascher vom Erfolg zu Erfolg, ihre dramatischen Effekte überbieten sich, Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefaßt, die Ekstase ist der Geist jeden Tages".²⁶ Es scheint, daß die fünf Jahre der Revolution sich gerade hinsichtlich der politischen Entwicklung als am wenigsten kurz erwiesen haben. Um nur einzelne Punkte anzudeuten: vom Zusammentritt der Ständeversammlung bis zur Einnahme der Bastille, bis zur Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, bis zum Sturz des Throns und des Königtums hatte sie gebraucht, um endlich über^{den} Thermidor und das Direktorium bis zur Diktatur Napoleons zu gelangen.

Das Bürgertum hat also gesiegt. Es hat seinen Kampf gegenüber dem Alten zu Ende gekämpft, die Errungenschaften in der Verfassung und in den Gesetzen verankert. Deshalb unternahm es nun den Versuch, das Wirkliche tatsächlich möglich zu machen: das in der Allgemeinheit des Siegesrausches Existierende einzeln und spezifisch zu institutionalisieren, im Alltag zu konkretisieren. Diese Bestrebung, erweist sie sich im Nachhinein auch als mehr oder weniger utopistisch, ist keineswegs ein einfacher Selbstbetrug der Revolution, keine Psychose oder Kinderkrankheit dieser. Es trifft zwar zu, daß sie vom Umschwung des Bewußtseins eines möglichen Sieges in die Illusion des "Alles -ist- möglich" unterstützt wurde. Es trifft auch zu, daß sie an sich nichts anderes war, als die Übertragung des bruchartigen Charakters einer Wende gegen die Vergangenheit auf die Vorbereitung und Gestaltung der Zukunft. Und gefördert wurde sie auch durch jene Tatsache, daß das Naturrecht, das

bis zu dem Moment der siegreichen Revolution als Gegen-Ideologie gegolten hatte, ein Mittel im Kampf gegen den Irrationalismus des Feudalismus' war, nun beinahe ohne jeglichen Übergang zu einem positiven Handlungsprogramm, zur Stütze der Praxis, gleichsam zu einer axiomatischen Grundlage der Gesellschaftserrichtung wurde. Im Mittelpunkt des Naturrecht- es, als Gegenideologie aber hat die Betonung des Momentes der Diskontinuität gestanden: aus ihren Traditionen heraus ~~erstrebt~~ ^{erstrebt} sie ~~das~~ Fortfegen alles Bestehenden, ein radikaler ~~Neu-~~ ^{Neu-} beginn - und nicht die Fortsetzung, die Bewahrung oder gar eine Übernahme. Denn die Durchführung der Revolution - ihr Aufschwung, die Notwendigkeit des Durchbruches - erforderte, daß die revolutionäre Klasse ihren Ideen die "Form der Allgemeinen" verleiht; daß sie als Vertreter der ganzen Gesellschaft auftritt.²⁷ Cambarcérés' Vorlagen haben auf einer verhältnis^{wäßig} breiten Klassengrundlage beruht; sie überschritten in bedeutendem Maße die ~~Interessen~~ ^{Interessen} der Bürgerschaft, die schließlich als Sieger und Nutznießer der Revolution hervorgegangen war. Dies erklärt den grundlegend ideologischen Charakter der Kodifikationsbestrebungen der ersten Periode und auch jene Tatsache, daß lediglich Philosophen, die Aufgabe; in einem luftleeren Raum zu bauen, eine neue Welt aus dem Nichts zu schaffen auf sich nahmen, die Träger dieser Bestrebungen sein konnten. Aus dem Anspruch auf Ausweitung der Klassenbasis, auf einen radikalen Neubeginn entspringt auch die Tatsache, daß ~~kein~~ ^{kein} nichts vom ~~der~~ ^{der} Erbe der Vergangenheit anerkannt wurde; aufgenommen wurde nur das, was als Gegen-Ideologie auftrat.

Infolgedessen wurde nichts, was über die eigenen aufgeklärten naturrechtlichen Traditionen hinausging, anerkannt; - das Erbe der Reform-Gesetzgebung des Absolutismus', des Gewohnheitsrechts, des römischen Rechts, der Doktrine gar, wurde als barbarisch und verdorben zurückgewiesen.

Die historisch fundierte Zwangsläufigkeit verwandelte sich -historisch begründet- des späteren dennoch in Schein. Das Königtum der revolutionären Illusionen hatte sich als kurze Herrlichkeit erwiesen. Die Beendigung der Revolution forderte die Stabilisierung der bürgerlichen Herrschaft, die Konsolidierung der revolutionären Errungenschaften - die Zurückdrängung des sans-culotte-Volkes, die Erstickung ihrer demokratisch-kommunistischen Bewegungen, und die Einschränkung der Klassenbasis führte zugleich zu einer Rücknahme der Generalität der revolutionären Idee, zu einer Abschaffung unter Aufhebung der früheren Naturrechtlichkeit. Das Naturrecht wurde aus einem Aktionsprogramm immer mehr zum bloßen ideologischen Hintergrund, zum Zurechnungspunkt, der als Unbekannter irgendeiner Gleichung mit einem Unbekannten erscheint. Mit jener Hypokrisie, mit der das Regieren der Vermögenden als einzig-ausschließlich mögliche gesellschaftliche Ordnung erklärt wurde,²⁸ wurde jetzt lediglich mit ideologischem Inhalt, auch entdeckt, daß "nur jene die beste Gesetzgebung ist, die das allgemeine Interesse der Gesellschaft, die Entwicklung der öffentlichen Moral vor Augen behält".²⁹ Cambarcérés' 1796 vorgelegter Entwurf zeugt gerade von diesem Gesinnungswechsel: kaum einen Monat nach der Vernichtung von Babeuf und seiner kommunistischen Bewegung; vom Auftreten der Vergangenheitskontinuität als eigenständiges Moment, von der stärkeren Bindung an Werte des Vergangenheitserbes anstelle ^{von} denen des Sternenhimmels des Naturrechtes.³⁰ Die Erstickung der Revolution, die bürgerliche Reaktion hat schließlich sogar über ihre eigenen Grenzen geschlagen und am 18. brumaire des Jahres VIII. hat Bonaparte mit seinem Staatsstreich die Errungenschaft der Revolution, die die Bürgerschaft nur durch ihre "Vornehmen" beteiligen ließ, konsolidiert. Wenn also Cambarcérés lediglich Ideen gewechselt hat-

te, ohne sein früheres Selbst dabei widerlegt zu haben, forderten nun die Kodifikationsvorstellungen der - ^{ihrer} Macht und Möglichkeiten bewußt werdenden - Bourgeoisie im Zeichen des Anschlusses an die Traditionen der frühen Vergangenheit einen schärferen Bruch mit der näheren, revolutionären Vergangenheit. Und Jaquinots Entwurf, der ^{em} der Ermächtigung des den Staatsstreich sanktionierenden Gesetzes entsprungen war, hat diesen Anforderungen entsprochen: sie qualifizierte die Revolution als notwendiges Übel, als eine unumgängliche (jedoch zu kurierende) Kinderkrankheit.³¹

Das ^{und} ein^{und}halb Jahrzehnt, das sich von der Stürmung der Bastille bis zur Geburt des Code civil spannte, hat nicht nur die Erschütterungen des revolutionären, sondern auch jene des konterrevolutionären Wechsels, die verschiedenen anarchistischen und diktatorischen ~~Styx~~ Ausschweifungen ^{stark} überholt. Diesem Umstand ist es zu verdanken, daß die vier Vorbereitungsjahre des Code civil und insbesondere die als Discours préliminaire bezeichnete philosophische Zusammenfassung des, den Entwurf vorgelegenden, Portalis von einer eigentümlichen Besonnenheit, einer Vergebung der revolutionären Kinderkrankheiten, ihrer Verbannung in die Vergessenheit, einer verzeitlosenden Weisheit der Überwundenheit gekennzeichnet wurde. Nicht als aktuelle Lehre, sondern als ewig gültige Wahrheit wurde betont, daß das Gesetz weder voluntaristisch, noch ein Abbild der Illusion der Vollkommenheit sein kann, sondern lediglich so, wie es die Gegebenheiten ermöglichen;³² daß die Forderungen nach Allgemeinverständlichkeit, Laizisierung als Utopien gelten;³³ daß jeglicher Wandel nur auf dem Boden der Bewahrung am rechten Platze ist;³⁴ und daß die Mißachtung des nationalen Erbes lediglich als Ausdruck von Unwissenheit bewertet werden kann.³⁵

So spannten sich zwischen den Kodifikationsideen und -vorstellungen der verschiedenen Revolutionsabschnitte nicht einfach stufenmäßige, sondern vielmehr konzeptionelle, qualitative Differenzen.⁴² Vergleichen wir die Frucht der Revolution mit jenem Gedankengut, das ihr als Boden gedient hatte, welches ein Kontrast von Ergebnissen und Vorhaben! Im ersten Artikel wurde mit der Aufhebung des Eigentums der Kodex der Natur (Code de la nature) in Worte gefaßt; in Wirklichkeit dagegen wurde der Code civil fundiert.⁴² Und der Code civil stellte dem bedingungslosen Utopismus, der reinen Naturrechtlichkeit der Cambarcérés'schen Entwürfe gegenüber **das** Produkt einer zu Ende gefochtenen, zum Schluß in Militärdiktatur erstickt konsolidierten bürgerlichen Revolution dar. Er unternahm einen radikalen Bruch mit der feudalen Vergangenheit, der vor allem in der Kodifizierung der grundlegenden Errungenschaft der Revolution⁴³, mit Betonung des Kodifikationswechsels im neuen Rechtsquellen-Ausgangspunkt -der Rechtsgebung durch Kodizes-⁴⁴ seinen Ausdruck fand. Zusammen mit einer Ablehnung des Feudalismus' aber wurden die im Leibe ~~dessen~~ wurzelnden, in die neue Ordnung integrierbaren Werte keineswegs zurückgewiesen,⁴⁵ ganz im Gegenteil wurden über den Begriffsschatz, die systembildende Elemente und Technik hinaus sogar einzelne institutionelle und methodologische Lösungen zum Großteil aus den Erfahrungen

der Vergangenheit geschöpft.⁴⁰ Eine Überwindung des Lehenswesens also, ohne jedoch zur Gänze mit dem Erbe der Vergangenheit, ihren juristischen Traditionen als Ganzes zum Bruch kommen zu müssen - hierin, in dieser zwiespaltigen Verwurzelung, diesem Janus-Anlitz, der Unterstützung der explosiven Effektivität der betanten Diskontinuität durch die Kontinuität von Erfahrung und Tradition, hierin steckte also eines der Geheimnisse des Code civil, dessen Modernität, ^{sein} auf die kapitalistische Entwicklung vorwärtsweisender Charakter, trotz ^{traditionellen} der/Verwurzelung ^{seiner} Komponenten durchaus begründet war. Der Code civil vermochte einen neuartigen, klassischen, ~~Kodex~~ die erste bürgerliche Revolution, die "wirklich ausgeküpft"^m ⁴¹ wurde, in Kodifikation kondensierendeⁿ, in ~~sein~~ ^{Be-}ner historischen Totalität also auch ohne Wurzeln neuen Kontextypus zu schaffen, wobei er jedoch in seinen Komponenten ~~keine~~ nicht ohne Vorläufer war. Seine Stabilität, seine Ausstrahlung über die nationalen Rahmen hinaus war gerade dieser Tuchfühlung mit seinen historischen Antezedenten zu verdanken.

[Der qualitative Umschwung in der Kodifikationsentwicklung im Laufe der Revolution wurde vor einem dreiviertel Jahrhundert von Sagnac so gedeutet, daß dies nichts anderes sei, als die Überwindung des dominierenden esprit philosophique / durch den esprit juridique.⁴² Denn in der Tat: das Schwelgen der Naturrechtlichkeit als Aktionsprogramm im "Code de la

nature" hat -wie wir sehen konnten- zu einem Gesetzentwurf geführt, der auch im Rahmen seines Utopismus' "vielmehr als Handbuch der praktischen Moral",⁴³ auf philosophischer, und nicht auf juristischer Ebene also, von Nutzen war. Im Spiegel einer tieferen marxistischen Deutung bedeutet dies nichts anderes, als den Sieg der positiv-rechtlichen Ideologie der Konsolidation über die Naturrechtlichkeit der Revolution.⁴⁴

Nun, der Code civil ist diesem gegenüber, als ~~Reaktion~~ politische und kodifikationsmäßige Reaktion auf diesen entstanden, ^{und zwar} trotz Napoleons formender Rolle und seines auch im Werk inkorporierten Kultes, in erster Linie an die doktrinären Traditionen Frankreichs, sowie dessen größte Schöpfer gebunden.⁴⁵

Die zwei einander gegenüberstehenden politischen Tendenzen der Revolution können allerdings nur im Allgemeinen, nur mit Vorbehalten also, in dem Sinne gedeutet werden, daß bei deren ideologischem Ausklang -der letztendlich als Grundton herausgehört werden kann- der als Fönix der K_onterrevolution auftauchende Rechtspositivismus das soeben flügge gewordene revolutionäre Naturrecht aufgefressen und ein Todesschmaus zu seinen Ehren gehalten hat. Die äußersten Pole zeugten allerdings von einem eindeutigen Zusammenprall. Es ist nicht zu leugnen, daß die Revolution unter dem Deckmantel des Naturrechtes ausgefochten wurde; und ebenfalls unleugbar ist die

Tatsache, daß der Rechtspositivismus unserer Gegewartⁿ durch die in der Anwendung der Code civil allgemein gewordenen Exegese praktisch vorbereitet wurde. 46

Innhalb dieser Pole aber war die Rolle des Naturrechtes nicht bloß als solche des Naturrechtes, sondern in erster Linie, über alles andere hinaus als jene der Gegen-Ideologie von Bedeutung. Das Lodern und der kodifikationsmäßige Niederschlag des Naturrechts hat der (schon alleine aus dem Dynamismus der revolutionären Entwicklung heraus) unebenmäßigen, das Gleichgewicht nicht allzuselten lediglich im Hin- und Her zwischen den Extremen, im Umkippen in diese, kennenden Charakter der ideologischen Entwicklung nur die Form verliehen. Denn die revolutionären Illusionen entspringen zum Teil der revolutionären Bewegung selbst, das heißt also der Bestimmtheit durch Faktoren, die allgemeiner, umfassender universeller, als das Politikum des Konkreten, sind. Dies erklärt den Umstand, daß oft auch ihre Verneinung nicht *ausschließlich* ein Produkt der hic et nunc-Politik darstellt: die Ereignisse überholen sie in ihrer konkreten politischen Tendenz, aber zugleich auch in ihrem allgemeinen Utopismus.

Die Kodifikationsvorstellungen des ersten Abschnittes also haben ^{eine genau} umrissene politische Tendenz getragen - genauso, wie deren Ablehnung. Der Code de la nature setzt sich aus mehreren Schichten zusammen, war also über seine konkret-poli-

tische Konditioniertheit hinaus auch Träger eines generelle-
ren Inhaltes: er bot ^{idealistischen} den/Versuch zur Transskription einer phi-
losophischen Utopie in die Sprache des Rechts, wie auch den Ver-
such, diesen ~~...~~ als Grundkodex aufnehmen zu lassen. Der Kampf
um die Liquidation der feudalen Vergangenheit, der Kampf für
einen bürgerlichen Umschwung hat also im politischen Kampf
~~...~~ zwischen den verschiedenen revolutionären
Tendenzen auch zu einer Konfrontation mit der Wirklichkeit
geführt und eine Desillusionierung verursacht. Aus dieser
Mehrschichtigkeit heraus bedeutete diese Gegenüberstellung
der Utopismen mit der Wirklichkeit mehr, als bloße Konfron-
tation oder Abrechnung mit einer vorausgehenden politischen
Tendenz: die Utopie wurde als Utopie und nicht lediglich
als hic et nunc gültiges Politikum erfaßt.⁴⁷ Und da der Uto-
pismus der Naturrechtlichkeit sich nicht nur gegen das Gan-
ze, gegen die Totalität des bestehenden Rechts, des zur Über-
windung verurteilten gesellschaftlichen Daseins gewandt hat -
- so trat auch die Reaktion nicht in einer Bejahung des
status quo ante, ~~...~~ der positivistischen Hülle einer
Art Rechtskontinuität zum Vorschein. Das heißt also, daß der
zweite Abschnitt -bekanntlicherweise- keineswegs dem Lebens-
wesen zu Hilfe geeilt, ihm auch gar nicht näher gekommen war.
Die Ernüchterung aus dem euphorischen Utopismus des radika-
len Wiederbeginns und, zur gleichen Zeit, das Hinwenden
zu den im nationalen Erbe angehäuften Erfahrungen, die Bin-
dung zur kreativen Nutzung der Traditionen - diese waren
die neuen Züge, die über die Einengung der Klassenbasis hin-
aus in der zweiten Phase in Erscheinung getreten waren. Letz-

ten Endes also ist der Kodex "eine meisterhafte Anpassung"⁴⁸ und keine Restauration. Und dies ist jenes Moment, das ihn später dann bei der allgemeinen Verbreitung des Kapitalismus auch befolgenswert machte - auch in Form eines strikten exegetischen Positivismus'.

Was die Dialektik des Umschlagens von Naturrecht in Rechtspositivismus anbelangt, so sind zwischen den Endpunkten Naturrechtlichkeit der erfochtenen Revolution und exegetischer Rechtspositivismus in der Realisierung des Alltags gerade gegensätzliche, keineswegs ins Schema der vorangegangenen Klassifikation einfügbare Tendenzen zu beobachten. Denn der Übergang von der ersten Phase in die zweite wird in der Tat vom allmählichen Rückzug der Naturrechtlichkeit begleitet, - dies ist jedoch nur der verschleißenden Wirkung einer allgemeinen Desillusionierung zu verdanken. Nur jener zusätzliche Anspruch des Naturrechts verschwindet, als

Aktionsprogramm kodifiziertes Mittel einer radikal neuen Veranlassung zu werden; - als allgemeiner ideologischer Rahmen, als Spannkraft bleibt es dagegen weiterhin erhalten. Dies wiederum weist darauf hin, daß historisch gesehen, von ihrem gesellschaftlichen Inhalt her auch die Naturrechtlichkeit selbst mehrere Schichten hat: sie hat nicht notwendigerweise und allein zu einer Entfaltung in Form der Verkörperung bürgerlicher (und darüber hinausweisender) Interessen oder durchgängigerer Illusionen geführt. Chronologisch gesehen als erstes - und vielleicht sogar als wichtigstes - war sie in der doktrinellen Vorbereitung selbst zugegen. All das bedeutet, daß die Thermidor-Reaktion nicht die Ideologie des Naturrechts zermürbt hat. Das Naturrecht wurde ^{bloß} seiner äußersten ^{Schalen} entledigt. Diese wurden als Teil der Vergangenheit abgeworfen, als Rückbleibsel einer Kinderkrankheit, als vorübergehende Abnormität in die Rumpelkammer der Vergangenheit geworfen. Das Ich wurde aber nicht ver-

worfen oder verleugnet. Im Gegenteil sogar, mit der dialektischen Verneinung der unmittelbaren Vergangenheit gelangte das Naturrecht zu seinem alten Ich, zu dessen Synthese: in seiner doktrinellen Erneuerung zum innersten Kern der neuzeitlichen Naturrechtlichkeit - oder zumindest in dessen Nähe.

[Dieser Metamorphose des Naturrechtes, der Neuformung ~~sein~~es früheren Charakters war bereits lange zuvor ein Phänomen vorausgegangen, das ideologisch mit der extrem rigiden Auffassung des Rechtspositivismus' verbunden war. Namentlich, mit dem in der fünften Woche der Revolution entstandenen Gesetzentwurf, wach die Gerichte, sollte irgendeine Deutung oder Lückenausfüllung notwendig werden, verpflichtet sind, sich an die gesetzgebende Körperschaft zu wenden.⁴⁹ Das Ende August 1790 zustandegekommene Gesetz hat mit der Überzeugung, damit die Richter fesseln zu können, eindeutig die revolutionäre Ordnung verteidigt und dazu gedient, die revolutionäre Gesetzgebung zu einem praktischen Akt zu gestalten, daß heißt, eine Sabotage von Seiten der Richter zu verhindern. Bis zu seinem Fall Ende des Jahrzehnts erfüllte es eine fixierende Rolle⁵⁰, in seiner Funktion ähnlich der späteren Praxis der exegetischen Anwendung des Code civil. Es ist zu beachten, daß die Reduktion des Rechts auf eine positive revolutionäre Gesetzgebung ihren Höhepunkt erreichte, als das Wuchern der Naturrechtlichkeit, das in Cambacérès' ersten utopistischen Entwürfen Ausdruck fand, noch gar nicht begonnen hat; und schon längst zum Stillstand gekommen war, als in den Kodifikationsentwürfen die bürgerliche Reaktion zum Wort kam. Ebenso, wie zur Erstickung des revolutionären Geistes und der Zerstörung der durch die Revolution an die Oberfläche gebrachten revolutionären Illusionen keinerlei positivistischer Ideologie bedurfte - und dies auch gar nicht erfordert wurde -,

haben auch in den Kodifikationsdebatten Eröffnungen, wie etwa "Die Gesellschaft kann nur vom positiven Recht und nicht vom Naturrecht beherrscht werden"⁵⁴ keineswegs als Programm-entfaltung des Rechtspositivismus gewirkt. Vielmehr galt dies als eine Abpelling kodifikatorischer Illusionen, als Ausdruck der Tatsache, daß das Recht in seinem Zustand als Recht (positivistisch gesetzt also) und nicht in jenem als Naturrecht (das heißt, ideologistisch vorausgesetzt) gebraucht wird - dies ist der einzige wünschenswerte Gegenstand und das einzig mögliche Resultat einer Rechtskodifikation.

Zur gleichen Zeit mit der Abbröckelung der äußersten, sich als Utopien erweisenden Schichten der Naturrechtlichkeit durch die politische Reaktion im Laufe des Überganges in den zweiten Abschnitt und parallel zu dieser Wandlung (sowie dem Verfall jener Überzeugung, der Richter könnē gefesselt werden), hat auch der référé législatif seinen Halt verloren, ist dem Kern der Naturrechtlichkeit eine Konzeption entsprungen, die in der Frage der Lückenausfüllung zu einer naturrechtlich - ideologistischen Antwort führte (und sich gerade vom extremen Positivismus des référé législatif entfernte). Die Institution des référé hat die Setzung durch den Gesetzgeber als alleinige rechtkonstituierende Kraft anerkannt. Nachdem sein Utopismus mit der Wirklichkeit konfrontiert worden war und auch mit den Illusionen der lodernden Naturrechtlichkeit aufgeräumt worden war, hat die Ideologie der Lückenausfüllung zu einem neuartigen Naturrecht geführt.

Das ausdrucksvollste Dokument einer Kehrtwende zur Revolution, Jaqueminots Kodexentwurf erklärt lediglich als ersten Grundsatz, daß es ein Naturrecht gibt, und gibt damit die Naturrechtlichkeit der Kodifikationsentwürfe des ersten Abschnittes auf, - und dies in erster Linie mit dem Voratz, die neue, naturrechtliche Ideologie der Lückenausfüllung zu fundieren.

ren.⁵² Portalis bewahrt die Ideologie, gliedert diese aber, gerade als Ideologie in den den Kodexentwurf vorlegenden Discours préliminaire ein und verbannt sie aus dem Kreise eines Rechtskodex'.⁵³ Als bewußter Kodifikator bewahrt er auf diese Art und Weise die reine Juridizität seines Werkes - bei der Auseinanderlegung der ideologischen Grundlagen und Intentionen des Kodex' wiederum konserviert er die Naturrechtlichkeit -engstens auf sein Kernelement beschränkt- und verleiht dieser trotz eines positivistischen Nebentones beinahe rechtstatuierende Kraft. Der Wechsel, der vor sich gegangen war bedeutete also einen vollkommenen, restlosen Austausch der Komponenten. Während der Kodex in der aufschwingenden Phase der Revolution als reines Naturrecht - ~~...~~ das allerdings nur durchsetzbar, wenn von der Legislative gesetzt ~~...~~ aufgefaßt wurde, verwandelte sich der Kodex mit dem Übergang zur Konsolidation zur Gänze in ein juristisches, vom Gesetzgeber gesetztes Produkt, krafts seiner naturrechtlichen ideologischen Fundierung jedoch wurde eine Lückenausfüllung naturrechtlicher Art geradewegs vorausgesetzt.

Wollen wir nun zusammenfassend herauschälen, was den Code civil eigentlich zum Grundtypus der Kodifikation der bürgerlichen Umwälzung und somit innerhalb der universalen Entwicklung zum klassischen Typus der Kodifikation gemacht hat, müssen wir erneut von der Dialektik von Alt und Neu, von Bewahrung und Wandlung ausgehen. Den entschiedensten Grund für die Rechtskodifikation bildete der Anachronismus der feudalen Zergliederung, und deshalb, in dieser Hinsicht ist der Code Napoléon als ~~...~~ Einlösung von Versprechen/ ^{einer Rechtsvereinheitlichung} sowohl der absolutistischen Herrscher, als auch der revolutionären Regierungen zustande gekommen.⁵⁴ Die Rechtsvereinheitlichung wurde jedoch -gerade, weil sie mit etwas Verspätung ein Werk der Revolution ward- nicht auf der Grundlage des feudalen Systems,

sondern unter dessen Abschaffung, verbunden mit einer radikalen Rechtserneuerung durchgeführt. Auf diese Art und Weise stellte das im Kodex als Recht der Rechtseinheit projizierte Recht ein neues, den Feudalismus als Ganzes negierendes, revolutionäres Recht dar⁵⁵, obwohl die Überwindung der vorgegangenen Formation es keineswegs erforderlich gemacht hätte, auch die im Leibe dieser zustande gekommenen Werte und Erfahrungen restlos zu verwerfen.

Über die grundlegenden Akte der revolutionären Legislation hinaus konnten auch die absolutistischen Teilkodifikationen, das Gebrauchsrecht und auch die doktrinellen Vorarbeiten nutzbar gemacht werden. Auch die Teilkodifikationen selbst ~~haben~~ inkorporierten die Erfahrungen der Gebrauchsrechtspraxis und der doktrinellen **Aktivitäten**; die neueren Ausgaben der Gebrauchsrechtsammlungen zeugten von den Einwirkungen des römischen Rechts; die Doktrine ihrerseits hatte den Versuch unternommen, die Lehren des Naturrechts im Recht anzuwenden; - so erschienen die verschiedensten Traditionen der Zeit also in der Anlehnung der Kodifikation an die Tradition, in der Nutzung von Werten der Vergangenheit ~~ohne~~ ineinander verflochten. Und gerade durch diese mehrfache Wechselwirkung verstärkt hat die Traditionsgebundenheit das Kodifikationswerk stabilisiert: es samt seiner revolutionären Neuheit, seiner inneren Möglichkeiten zu etwas Althergerachtem - in gewissem Sinne zum Erben, der mit der nationalen Vergangenheit haushaltet, erkoren. Die Diskontinuität der revolutionären Umwälzung hat also unter Wahrung des Kontinuitätsmomentes auch das unter dem ancien régime ausgebildete, sich in den antifeudalen Kämpfen entfaltende nationale Bewußtsein nicht erschüttert. Im Gegenteil, die revolutionäre Rechtsvereinheitlichung bedeutete keineswegs die Erfüllung eines ~~bürokratischen~~ bürokratisch-^{ration}alisierenden Anspruches auf Zentralisation; krafts

ihrer unmittelbaren, umfassenden gesellschaftlichen Ausstrahlung schuf und festigte sie sogar das wahrlich volkseigene Bewußtsein des gemeinsamen Vaterlandes. Die geteilte Euphorie über die Zerschlagung der feudalen Ordnung, das ~~zum~~ zum Teil gemeinsame Risiko der lauenden Gefahren, die gesellschaftlich aktivisierende, sozialisierende Macht der revolutionären Mobilität hat zu einem - das Volk mündig sprechenden, vereinigenden und befreienden - Nationalismus geführt, der auf der Ebene der rechtlichen Bindungen, im Zeichen der nationalen Einheit gerade durch den Code Napoléon besiegelt wurde.⁵⁶

Die persönliche, aktive Teilnahme des Konsuls an der Vorbereitung des Code civil des Français ist ein Fakt; das Ausmaß jener Rolle, die er bei der Gestaltung des Kodex' tatsächlich gespielt haben mag, ist hinsichtlich der universellen Lehre der Kodifikationsentwicklung allerdings beinahe ohne Bedeutung.⁵⁷ Was vielmehr relevant ist, ist jener Umstand, daß Napoleons Prestige-Sucht⁵⁸ keineswegs ein lediglich selbstbezwecktes, zufallartiges oder gar zu vernachlässigendes Element bei der Entwicklung des neuen Kodifikationstypus' gewesen ist. Napoleons Wille, Macht, Organisationsvermögen und mit jener der römischen Imperatoren zu vergleichende Inspiration - all das war erforderlich, um das, was weder die absolutistischen Herrscher, noch die Revolutionsregierungen fertigzubringen vermochten, schließlich doch zu vollbringen. Hinter der Prestige-Sucht steckte natürlich nicht bloßer Flitterglanz; über die rechtlichen Grundlagen der Kodifikation hinaus wurde sie auch durch politische Bedenken begründet. Die Kodifikation bildete das eigentliche Mittel, das der - von der Bürokratie des Absolutismus' übernommenen, aber auch von Napoleon persönlich hochgeschätzten - Tendenz der rationalistischen Zentralisierung restlos entsprach. Und die Kodifikation war eben eines jener Fundamente, auf denen sein System errichten, mittels derer

er sein System konsolidieren und in seinen Rahmen verewigen konnte. ⁶⁰

[Diese inhaltlichen Momente, ihre rechtlichen und politischen Konsequenzen weisen alleine schon auf die Eigentümlichkeit, den qualitativen Fortschritt dieses neuen, klassischen Typs der Kodifikation hin. Die Verknüpfung der Rechtsvereinheitlichung mit der radikalen Umwälzung des Rechts; die Vereinigung des revolutionären Rechtswandels mit der Traditionsgebundenheit; die unmittelbar nationalistische, auch in der Konsolidierung der revolutionären Errungenschaften zur Nationalisierung zu führen scheinende Wirkung - all dies waren Elemente, die nicht mit derartiger Bestimmtheit, gesellschaftlicher Generalität für die Vorformen der Kodifikation spezifisch gewesen waren. In der Gegenüberstellung zu den verschiedenen Vorformen und vor allem ^{zu} dem preußischen Allgemeinen Landrecht finden wir jedoch ein weiteres - wenn im Vergleich zu den vorangehenden auch nur formales - Moment, das den Code civil von seinen Vorgängern unterscheidet, von ihm ausgegangen aber für alle weiteren Kodifikationstypen kennzeichnend ist. Und das ist nichts anderes, als der hochwertige systembildende Charakter des Code civil, der in der Abgrenzung der Rechtsgebiete - was den homogenen Inhalt sichert - ⁶¹; in der eigentümlichen inhaltlich-formal gebundenen, seinem Gegenstand entspringenden, aber die Logik des Gegenstandes auch mit den logischen Erfordernissen der Systemgestaltung erfolgreich vereinenden Systemgestaltung ⁶², sowie in der Ausgeglichenheit seiner System-Bildung zum Ausdruck gelangt. Um ⁶³ - rissen durch allgemeine Prinzipien hat diese Ausgeglichenheit eine bis in die Tiefe des Spezifischen dringende, trotz seines Umfanges als vollständig zu bezeichnende Regelung fertiggebracht; zugleich aber auch ermöglicht, daß ein relatives Gleichgewicht zwischen den einander widerlaufenden, voneinander jedoch nicht zu trennenden Erfordernissen von grund-

sätzlicher Geschlossenheit und relativer Offenheit nachzukommen⁶⁴ - es geht hier also um eine neuartige, technisch hochwertige Organisation des Kodifikationswerkes, das alsbald zur allgemeinen Erscheinungsform, zum spezifischen Zeichen dieses Typs wurde.

Die oben geschilderten Wesenszüge haben, verschmolzen mit den inhaltlichen Charakteristiken des den Erfordernissen der bürgerlichen Umwälzung entspringenden Kodextypus', diesen gleichsam eine adequate Form bietend, in entscheidendem Maße zum weltweiten Erfolg der klassischen Kodifikation, zur weitreichenden Nutzung -Befolgung oder Rezipierung- des Code civil beigetragen. Auch diese Faktoren haben zu jenem Umstand beigetragen, daß der Code civil zu einer -beinahe sakralen-Unererschütterlichkeit gelangt war und nach Verblässen dieser Unererschütterlichkeit weiterhin als entscheidender Anlehnungspunkt des französischen Zivilrechts, als ~~neuerfüllter~~ ^{neuerfüllter} ~~ständig~~ ^{ständig}, auch in seiner Traditionsmäßigkeit ~~entwicklungsfördernder~~ ^{entwicklungsfördernder} Rahmen für die dynamische Rechtsentwicklung erhalten geblieben war.⁶⁵

ANMERKUNGEN

1. Arnaud, André-Jean, Les origines doctrinales du Code civil français, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1969, S. 5.

2. In der Gestaltung des französischen Rechts haben durch ihre durchgreifenden zusammenfassenden, systematisierenden, rational-dogmatischen Ausdrucksweisen insbesondere Dumoulin, Doneau, Loisel (XVI. Jahrhundert); Lamoignon, Fleury, Domat (XVII. Jahrhundert), sowie Daguesseau, Bouffon und Pothier eine Rolle gespielt. Näheres siehe bei Arnaud, passim, insbesondere S. 61 - 120.

3. Van Kaan, J., Les efforts de codification en France, Paris, Rousseau, 1929, S. 169.

4. Was die allgemeinen Zusammenhänge anbelangt, s. Varga, Csaba, A kódex mint rendszér (A kódex rendszér-jellege és axiomatikus felfogásának lehetetlensége) / Das Kodex als System [Der systematische Charakter des Kodex' und die Unmöglichkeit ihrer axiomatischen Auffassung] / Állam- és jogtudomány, XIV. (1973) 2, S. 277 und ff., sowie Varga, Csaba, Leibnitz und die Frage der Systembildung, in: Materialismus und Idealismus im Rechtsdenken: Geschichte und Gegenwart, hrsg. Karl A. Mollnau, Stuttgart, Steiner, 1987 (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft³⁴), im Druck.)

Auf der Ebene der Rechtslogik und der Rechtsphilosophie wird der Problembereich analysiert von Varga, Csaba, Law as its Approach as a System, Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, XXI (1979) 3- 4, Nachdruck: Informatica e Diritto, VII (1981) 2- 3; und Varga, Csaba, The Place of Law in Lukács's World Concept, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981, Sekt. 5.3.2 und 5.4.2. Eingeschränkt auf die deutsche philosophische Entwicklung, aber mit beispielhafter Detailliertheit wird dieser Zusammenhang analysiert von Röd, Wolfgang, Geometrischer Geist und Naturrecht: Methodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie

im 17. und 18. Jahrhundert, München, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1970, passim.

5. Siehe Cassirer, Ernst, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, Mohr, 1932, Kap. VI.

6. Siehe Arnaud, S. 217.

7. "Gerechtigkeit ist das, was statuiert war; und also sind all unsere statuierten Gesetze ohne weitere Untersuchung, notwendigerweise als gerecht zu betrachten, da sie statuiert werden." Pascal, Blaise, Pensées, 1670.

8. Siehe Tarello, Giovanni, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, Corsi di Filosofia del Diritto, 3. ed., Genova, Edizioni Culturali Internazionali, ohne Jahr, S. 252 und ff.

9. "Es gibt gewisse Begriffe von Einförmigkeit, durch die sich zuweilen auch große Geister blenden lassen...; aber schwache Köpfe lassen sich ganz davon hinreißen. Sie finden eine gewisse Art von Vollkommenheit darin, die sie erkennen, weil es unmöglich ist, sie zu übersehen; - einerlei Gewicht in der Polizei, einerlei Maß im Handel, einerlei Gesetze im Staate, einerlei Religion in allen seinen Theilen. Ist das aber immer ohne Ausnahme schicklich...? Und wird die Größe des Genies nicht vielmehr darin bestehen, zu wissen, in welchem Falle Gleichförmigkeit und in welchem Verschiedenheit sein müsse? ... Wenn die Bürger die Gesetze befolgen, was liegt daran, ob sie das nämliche Gesetz befolgen?" Des Herrn von Montesquieu Werk vom Geist der Gesetze, Dritter Teil, Wien, Bauer, 1799, XXIX. Buch, 19. Kap., S. 320-321. (De l'Esprit des Lois, 1748)

10. "Man sagt, es gäbe hundertvierundvierzig Gebräuche in Frankreich, die alle von Gesetzeskraft seien; diese Gesetze sind beinahe alle unterschiedlich. Der Reisende, der sich in dieses Land begibt, muß beinahe so oft Gesetz wechseln, wie oft er die Postkutsche wechselt... Und heutzutage ist die Rechtswissenschaft dermassen vervollkommt, daß es kaum einen Gebrauch

gibt, der nicht mehrere Kommentare hätte; und all diese sind, wie wir es getrost glauben können, von unterschiedlicher Auffassung. Über den Gebrauch in Paris gibt es ihrer bereits sechsundzwanzig. Die Richter wissen nicht, auf welches sie hören sollen; doch um ihr Gefallen zu gewinnen, wurde aus Paris' Gebrauch ein Vers gereimt. So verkündeten auch einst die Wahrsagerinnen von Dephoi ihre Sprüche." Voltaire, Dictionnaire philosophique, Stichwort "Coutume", in: Oeuvres complètes, VII. Band, Paris, Firmin-Didot, 1876, S. 384. "Das Pariser Gebrauchsrecht hat vierundzwanzig unterschiedlich interpretierte Kommentare; vierundzwanzig Male also wurde bewiesen, daß es falsch verstanden wurde. Dieser Gebrauch widerspricht hundertvierzig anderen Gebräuchen, die in eben der selben Nation von Gesetzeskraft sind, einander jedoch gegenseitigerweise widersprechen. Im Kreise eines einzigen europäischen Landes also, zwischen Alpen und Pyrennäen, existieren über hundertvierzig kleine Völker, die sich Kopatrioten nennen, einander jedoch in Wirklichkeit fremd sind, wie Auch Tunkin und Kokinchina einander fremd sind." Voltaire, Stichwort "Lois", erster Absatz, VIII. Band, S. 29.

11. "Lediglich ein Gewicht, Maß und einen Gebrauch darf es geben ... und jedes Gesetz muß klar, einheitlich und genau sein; denn Interpretation bedeutet fast immer Fälschung." Voltaire, Stichwort "Lois civiles et ecclésiastiques", VIII. Band, S. 34.

12. "Frei sein heißt so viel, wie nur von Gesetzen abhängig zu sein. Deshalb ist es so, daß die Engländer ihre Gesetze geliebt haben, wie auch die Väter ihre Kinder lieben, da in der Tat des Glaubens sind, diese selbst gemacht zu haben." Voltaire, Stichwort "Gouvernement", 6. Absatz, VII. Band, S. 658.

13. "London wurde erst würdig, bewohnt zu werden, nachdem sie verbrannt worden war. Ihre Straßen sind seitdem breiter geworden, gerader geworden: London war eine niederzubrennende Stadt.

Wollt Ihr gute Gesetze? Verbrennt die Bestehenden und macht neue an ihrer Statt." Voltaire, Stichwort "Lois", 1. Absatz, in: ^{Band,} VIII. S. 28.

14. Ähnlicherweise Tarello, S. 312.

15. "Ist es aber wahr, daß schon ein großer Fürst eine große Seltenheit ist, wie selten wird nicht erst ein großer Gesetzgeber sein? Jener braucht ja nur dem Pfade zu folgen, welchen dieser vorzeichnen muß. Dieser ist der Künstler, welcher die Maschine erfindet, jener ist bloß der Aufseher, welcher sie besorgt und im Gang erhält. Bei der Entstehung der Staaten, sagt Montesquieu, machen die Oberhäupter die Einrichtung, und nachher machen die Oberhäupter die Einrichtungen der Staaten.

Wer sich vornimmt, einem Volke Einrichtungen zu geben, der muß sich stark genug fühlen, die menschliche Natur, möchte man sagen, umzuändern; jeden Einzelnen, der an und für sich schon ein fertiges und vollständiges Wesen ist, in einen Teil eines größeren Ganzen zu verwandeln, von welchem der Einzelne gewissermaßen Leben und Dasein bekommt; die ganze Beschaffenheit des Menschen auseinanderlegen, um die auf's neue wieder zusammenzusetzen; ~~ein moralisches Dasein, ein Dasein als Theil an die Stelle des physischen, und des unabhängigen Daseins, welches wir alle von der Natur empfangen haben, zu bringen.~~ Er muß mit einem Worte, dem Menschen dessen eigentümliche Kräfte nehmen, um dagegen ihm fremde zu geben, von denen dieser ohne Beihülfe Anderer keinen Gebrauch machen kann. Je mehr diese natürlichen Kräfte getötet und vernichtet worden sind, desto stärker und dauerhafter sind die erworbenen, und desto fester und willkommener ist die ganze Einrichtung, so daß man sagen kann: wenn jeder Bürger nichts ist, wenn er gar nicht ^{nur} vermag, als durch die anderen Bürger, und wenn die durch das Ganze erworbene Kraft gleich oder größer ist, als die Summe der natürlichen Kräfte aller Individuen, dann ist die Gesetzgebung in der höchsten möglichen

Vollkommenheit." Rousseau, Johann Jacob (Jean-Jacques),
Abhandlung über den Bürgervertrag (Du Contrat Social, 1762),
Leipzig, Hartmann, 1829, II. Buch, 7. Kap., S. 54-55.

16. "Die große Seele des Gesetzgebers selbst muß das Wunder
sein, durch welches seine Sendung bestätigt wird. Ein jeder
kann zwar in Steintafeln eingraben ..., oder ähnliche grobe
Mittel erfinden, um das Volk durch dieselben zu täuschen. Wer
aber weiter nichts kann als dieses, wird zwar durch Zufall ei-
nen Haufen von Unverständigen herbei locken können, nie aber
wird er ein Reich einrichten, und sein tollkühnes Unternehmen
wird bald mit ihm selbst zu Grund gehen. Bloße Wunderdinge
stiften eine sehr kurze Verbindung; nur die Weisheit kann ei-
ne dauernde erschaffen." Rousseau, S. 59.

17. In Frankreich war das feudale Recht in mehreren Richtun-
gen partikularisiert. Was die Rechtsquellen anbelangt, so war
im südlichen Teil des Landes das unzählige Male adaptierte
römische Recht die Hauptquelle, im nördlichen Teil und in Pa-
ris wiederum das nicht minder oft weiterentwickelte, traditio-
nalisierte-adaptierte Gewohnheitsrecht. Die Ehe- und Familien-
verhältnisse waren ausschließlich dem kirchlichen, kanoni-
schen Recht untergeben. Zu alledem kam noch von XVI. Jahrhun-
dert angefangen die selbständig gewordene königliche Gesetz-
gebung, sowie die ebenfalls zur Partikularisation beitragen-
den Fallentscheide der zahlreichen Parlements. Territoriale
Unterschiede wurden jedoch keineswegs durch die unterschied-
lichen Praktiken der Parlements herbeigeführt. Trotz des
zunehmenden Einflusses der Pariser Gebrauchsrechts hatte
Frankreich an die sechzig "allgemeine" und dreihundert "loka-
le" Gebrauchsrechtssysteme. Als spezifischer Ausdruck der Feu-
dalen Rechtsungleichheit kamen noch die zahlreichen Status-
bedingten Partikularismen, denn die persönlichen und Vermögens-
verhältnisse des Adels, der Priesterschaft, des Freistaftbür-

gertums, oder der Zunftmitglieder wurden durch jeweils privilegierte, voneinander jedoch abweichende Normen geregelt. Siehe z.B. Cassin, René, Codification and National Unity, in: The Code Napoleon and the Common-Law World, ed. by Bernard Schwartz, New York University Press, 1956, S. 46-47. Diese Zergliederung hat in der Praxis dazu geführt, daß die Münigwerung eines bourgogne'schen Protestanten auch um 1750 noch durch das Gewohnheitsrecht seines Herzogtums geregelt wurde; er mußte vor dem Ortsgeistlichen widerum dem kanonischen Recht gemäß Eheschließen; nach dem ohne Testament verstorbenen Vater trat er die Erbschaft nach römischem Recht an; die Formalitäten seines eigenen Testaments wiederum wurden durch die königliche Ordonnance aus dem Jahre 1735 bestimmt. Klimrath, Henri, Etudes sur les coutumes, Paris, 1837, zitiert von Arnaud, S. 7.

18. Siehe Touchard, Jean, Histoire des idées politiques, Presses Universitaires de France, 1967, S. 458.

19. In den der am 3. Mai 1789 zusammengetretenen Ständeversammlung vorgelegten Beschwerden zum Beispiel forderten die Stände von Avreuil, Chessy, Courteranges, Les Croutes, Longeville, Rumilly-les-Vaudes einhellig lediglich "ein Flurrechtkodex, ~~aus~~ dem wir alle unsere Pflichten kennnlernen können"; die einzige Ausnahme war Vaudes, wo ein umfassenderer, einheitlicher, doch ebenfalls auf dem Niveau der gesetzlichen Regelung stockender Kodex gefordert wurde: "ein neuer Kodex der bürgerlichen und Strafgesetze, dem ohne Unterscheidung die ganze Nation untergeben wäre". Vernier, J.J., Cahiers de doléances du baillage de Troyes et du baillage de Bar sur Seine, Troyes, 1909-1911, I. S. 343, 617, 657, 673 und II. S. 223 und III. S. 68 einerseits; und II. S. 642 andererseits. Angeführt durch Vanderlinden, Jacques, Le concept de code en Europe occidentale du XIII^e au XIX^e siècle: Essai de définition, Bruxelles, Editions de l'Institut de Socio-

logie de l'Université Libre de Bruxelles, 1967, S. 438 - 439.

20. Laut dem Beschluß des Nationalrates im August 1790: "Der neue Kodex wird aus einfachen, klaren und sich der Verfassung anschmiegenden Gesetzen bestehen", was in § 1 der Verfassung von 1791 folgenderweise wiederholt wurde: "zu schaffen ist der Kodex der für das gesamte Land gemeinsamen Gesetze".

21. Ausdruck aus Abbe ^{ie} Syès' Entwurf (1790, § 32.).

22. Ausdruck von Barère.

23. "Unser Unterfangen ist darauf ausgerichtet, alles umzuwälzen - gleichzeitig in den Schulen, in der Moral, den Gewohnheiten, den Seelen, daß heißt, in den Gesetzen eines großen Volkes zugleich." Angeführt von Fenet, P.A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, ^{Band,} I. Paris, Videcoq, 1827, S. 11.

24. Siehe Seidensticker, J.A.L., Einleitung in den Codex Napoleon, Tübingen, Cottaische Buchhandlung, 1808, S. 190 und 193.

25. Siehe Fenet, I. S. 109.

26. Karl, Marx, Die achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), in: MEW, ^{Band} 8., Berlin, Dietz, 1975, S. 118.

27. Karl, Marx - Friedrich, Engels, Die deutsche Ideologie (1846), in: MEW, ^{Band,} 3. Berlin, Dietz, 1978, S. 34.

28. Laut Boissy D'Anglas' Formulierung: "Die von den Vermögenden regierten Länder sind Länder der gesellschaftlichen Ordnung; jene Länder, in denen die Mittellosen regieren, befinden sich in einem Zustand der naturgebundenen Wildheit." Angeführt durch Soboul, Albert, La Révolution Française, 1789 - -1799, Paris, 1948.

29. Fenet, ^{Band,} I. S. 148.

30. Im Stoff dieses Entwurfes erscheinen zum erstem Mal Berufungen auf das römische Recht, und vermittelt durch Pothiers Arbeit, sogar auf das in der Zeit des ancien régime ausgearbeitete Doktrin. Siehe Fenet, ^{Band,} I. S. 143, 150, 157 und 170.

31. "Ohne die Bereinigung unserer Sitten -sagte Jacqueminot-

wäre die Republik nur ein inhaltloser Name, das Spielzeug aller Verbrechen und Leidenschaften ... Im Skandal der aufeinanderfolgenden Scheidungen .. vermag nur [die Reform] den leidenschaftlichen Überspitzungen der Jugend Einhalt zu gebieten, nur diese kann die durch die Extreme der Revolution gelockerten Bande enger knüpfen, nur diese kann den Staatsfrieden sichern ... " Angeführt von Fenet, ^{Band,} I. S. 329.

32. "Die Gesetze sind keine reinen Akte der Macht; ... (denn) die [] wurden für die Menschen gemacht und nicht die Menschen für die Gesetze; und sie müssen sich dem Charakter, den Gewohnheiten, der Lage jenes Volkes anpassen, für das sie gemacht wurden; ... und (deshalb) wäre es absurd, sich ins absolute Ideal der Vollkommenheit zu vertiefen, bei Dingen, die nur zu einer verhältnismäßig guten Verwirklichung geeignet sind..." angeführt von Fenet, ^{Band,} I. S. 466-467.

33. "Doch in diesem Labyrinth vermag das Volk kaum auseinanderzuhalten, was vermieden und was getan werden muß, um die Freiheit seiner Rechte und Besitztümer zu genießen. Und wenn der Kodex, wenn auch der [] einfachste, allem gesellschaftlichen Klassen zugänglich wäre? Wären die Gemüter nicht fortwährend bestrebt, diesen aus seiner wirklichen Bedeutung zu entledigen? Braucht man zur weisen Gesetzgebung nicht eine gewisse Erfahrung? " Angeführt von Fenet, ^{Band,} I. S. 471.

34. "Veränderungen sind notwendig, wenn - sozusagen - die gefährlichste Neuerung wäre, nichts zu erneuern. Denn wir dürfen nicht unserer blinden Voreingenommenheit zum Opfer fallen. Alles was alt ist, war einstmals neu. Wichtig ist es also, unseren Institutionen den Siegel der Beständigkeit, der Stabilität zu verleihen, der ihnen das Recht sichert, alt zu werden." Denn schließlich "ist es nützlich, alles zu bewahren, was nicht niedergerissen werden muß; die Gesetze gaben die Gebräuche (habitudes) zu schonen, wenn diese nicht schädlich sind." Angeführt von Fenet, ^{Band,} I. S. 481.

35. Die Sammlungen des Gebrauchsrechts und der Rechtspraxis

das römische Recht und auch sogar die doktrinellen Arbeiten wurden hernach eindeutig als Komponenten der Erfahrungsschatzkammer der Nation bewertet, auf den Abschnitt der revolutionären Negation rückprojiziert wurde sogar erklärt, daß "die Überzahl jener Autoren, die das römische Recht eben so leichtfertig wie verbittert kritisiert haben, das ihnen Unbekannte gelästert haben". Fenet, I. S. 470 ff, insbesondere S. 480.

36. Espinas, La philosophie sociale du XVIII^e siècle et la Révolution, Paris, 1898, S. 100. Angeführt von Arnaud, S. 177.

37. Die Beseitigung des feudalen Bodenbesitzes, der feudalen Rechtsungleichheit; die Sicherung der persönlichen Freiheit, der Gedankenfreiheit, der Freiheit der Arbeit; das Verbot von Verträgen auf Lebensfrist; die Sekularisation des Staates, die Einföhrung der Zivilehe - dies waren die wichtigsten Grundlagen der bürgerlichen Umwälzung, die im Normensystem der Code civil inkorporiert waren.

38. Das Gesetz vom 31. Mai 1804, das die gesondert verabschiedeten und erlassenen Teile des Kodex' in den Code Civil des Français inkorporierte, hat mit seinem letzten Paragraphen alle in den Normenkreis des Kodex' fallenden Regeln des römischen Rechts, alle ordonnances, allgemeine und lokale Gebräuche, Gesetze und Verordnungen nunmehr auch formal außer Kraft gesetzt.

39. "Der Code civil - so hieß es anläßlich der Zentenarfeier - ist nichts anderes, als eine Verschmiedung der Doktrin des römischen Rechts (jurisprudence) und der Gebrauchspraxis (usage) im Sinne der moralischen Auffassung der französischen Nation (mœurs), ihrer Traditionen (convenances) und Lebensbedingungen, sowie die Anwendung der Erklärung der Menschenrechte." Sorel, Albert, Introduction, in: Le Code civil, 1804 - 1904, Livre du centenaire, I., Paris, Rousseau, 1904, S. XIX. Einer anderen klassischen Formulierung nach ist der

Code civil "Ohne ~~Unrichtigkeit~~ Unrichtigkeit als ein Kompendium der zu dieser Zeit in Frankreich angewandten Normen des römischen Rechts, die von jeder feudalen Beeinflußtheit gereinigt wurden, wobei einigen dieser Normen Form und Deutung von einzelnen hervorragenden französischen Juristen, insbesondere von Pothier, verliehen wurde, zu bezeichnen." Maine, Sir Henry, Village Communities, S. 357. Angeführt von Amos and Walton's Introduction to French Law, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, 1963, S. 32-33. Portalis selbst hat gesagt, daß "Transaktion ... unter dem geschriebenen Recht und dem Gebrauchsrecht durchgeführt wurde" (Fenet, I. ^{Band,} S. 481), die - wie durch die moderne Analyse erwiesen - fast ausschließlich Transaktion zwischen Autoren, doktrinellen Arbeiten also, bedeutet hat. Arnaud, passim, insbesondere S. 4-5 und 217. Dies unterstreicht unter anderem auch jene Feststellung, wonach "was das den Schuldverhältnissen... gewidmete II. Buch anbelangt, so finden wir in seinen vierhundert Paragraphen beinahe nichts, was nicht von alten doktrinellen Arbeiten und insbesondere von Pothier abzuleiten wäre." Valette, Mélanges, publiés par Harold et Lyon-Caën, ^{Band,} I. S. 479, angeführt von Vigie, A., De la nécessité d'une édition du Code civil au point de vue historique, in: Le Code civil, 1804-1904, Livre du centenaire, ^{Band,} I. S. 39. Zu ^{all}dem müssen wir noch hinzufügen, daß alle Elemente der zivilrechtlichen Gesetzgebung der Revolution, die im Normensystem des Code civil enthalten waren (Personenstand, Ehe - und Familienrecht, Eigentums- und Erbrecht) ~~im ancien régime~~ im ancien régime von der Doktrin her ebenfalls schon vorbereitet waren und so liegt eine gewisse historische Richtigkeit in der Feststellung, daß "Die Herausgeber des Kodex", die fleißigen Arbeiter dieser gewaltigen Aufgabe sich keinesfalls als Schaffende betrachtet haben; sie waren Jünger, und nicht Propheten." Esmein, A., L'originalité du Code civil, in: Le code Civil, 1804-1904, Livre du centen-

Band,
aire, I. S. 14 und 5.

40. Die Ähnlichkeits des Kodifikationsverfahrens, und insbesondere die Verwendung von Organisation, Arbeitsordnung und Technik der von Colbert geführten Arbeitsgruppen betont Esmein,

S. 18 und Levasseur, Alain, Code Napoleon or Code Portalis? Tulane Law Review, XLIII (June 1969) 4, S. 763.

41. Friedrich, Engels, Einleitung zur englischen Ausgabe der "Entwicklung des Sozialismus" (1892), in: MEW, Band 22, Berlin, Dietz, 1974, S. 303.

42. Sagnac, Philippe, La législation civile de la Révolution française, 1789-1804, Paris, 1899, passim.

44. Eörsi, Gyula, A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása: Jogcsoportok a burzsoá magánjogban (Die Entstehung der bürgerlichen Zivilrechtssysteme: Rechtsgruppen im bürgerlichen Zivilrecht), Gazdaság- és Jogtudomány (Az MTA IX. Osztályának közleményei), III. (1969) 1-4, S. 269.

43. Esmein, S. 10.

45. Vor beinahe fünfzig Jahren hat sich in Frankreich ein Portalis-Kult entfaltet, wohl als Gegenkult-um bewußt zu machen, daß Napoleon in seiner Prestigesucht die Errungenschaften eines Durchbruches, der auf einem ihm fremden Gebiet erzielt worden war, abgeschöpft hatte. Siehe Capitant, Portalis, le père du Code civil, Rev. crit. leg. jur. LVI (1936) S. 187 ff, angeführt von Levasseur, S. 774. Dem Portalis-Kult entgegen ist aber -als weiterer Gegenkult- zu Recht der Name von Pothier aufgetaucht, jenes Juristen, dessen Name die doktrinelte Vorbereitung am prägnantesten gekennzeichnet hatte. Solcherlei Anrechnungen sind natürlich nur von relativem Wert, da über die persönliche Leistung hinaus auch in diesem Fall der Umstand von entscheidender Bedeutung war, daß Pothier die doktrinellen Bemühungen der vorausgegangenen anderthalb Jahrhunderte zusammenfassen konnte, daß er also

dem Schaffen von Juristengenerationen die letzte Hand anlegen konnte. Siehe Arnaud, S. 218-219.

46. Siehe z. B. Krystufek, Zdenek, Historické základy prvního pozitivismu (Die historischen Grundlagen des Rechtspositivismus), Praha, Nakladatelství Československé Akademie Ved, 1967, S. 147-150.

47. Im Laufe der Kodifikation wird der revolutionären Legislation die Abschaffung der väterlichen und der eheherrlichen Gewalt, die Anerkennung der außerehelichen Kinder, die paritätische Erbschaft der Kinder, die Zulassung der Scheidung und vieles andere abgesprochen.

48. Engels, S. 304.

49. Den Text des Entwurfes vom 17. August 1789 und der weiteren enthält Archives parlementaires, I^{re} série, VIII. S. 446; X. S. 725 und XVI. S. 704, dargelegt von Hufteau, Yves-Louis, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, Presses Universitaires de France, 1965, S. 29-35.

50. Im Zusammenhang mit dem oben angeführten Werk, siehe Varga, A törvényhozó közbenső döntése es a hézagproblematika megoldása a francia jogfejlődés tükrében (Die intermediäre Entscheidung des Gesetzgebers oder die Lösung der Lückenproblematik im Spiegel der französischen Rechtsentwicklung), Jogtudományi Közlöny, XXVI (1971), S. 42-45.

51. Sagnac, S. 326.

52. "Es gibt ein universales und unabänderliches Recht, die Quelle allen positiven Gesetzes: dies ist nur der natürliche Verstand, der alle Menschen regiert" (Artikel I, § 1.). "In bürgerlichen Angelegenheiten ist der Richter mangels Gesetz Diener der Billigkeit. Die Billigkeit ist die Rückkehr zu den Gesetzen der Natur oder zu den eingenommenen Gebräuchen (usages reçus), falls das positive Gesetz schweigt." (V. Artikel, §. 11.)

^{Band,}
Fenet, II. Projet de la Commission du Gouvernement (présenté le 25 thermidor an VIII), Livre préliminaire du droit et des lois.

53. Portalis geht über Jacqueminots Konzeption hinaus. Er trennt den Gebrauch von der Billigkeit und macht den Gebrauch und die Billigkeit ~~zu~~ verselbständigt, allerdings in dieser Reihenfolge, zur Grundlage der Lückenausfüllung. Das sich in der Billigkeit eröffnende Naturrecht ist seiner Ansicht nach die ideologische Quelle des Kodex' als Ganzen, letztendliche und unerschöpfliche Ausfüllung ihrer Lücken also. "Fehlt das Gesetz -sagt er- so muß der Gebrauch (l'usage) oder die Billigkeit befragt werden. Die Billigkeit ist die Rückkehr zu den Gesetzen der Natur, wenn das Gesetz schweigt, widersprüchlich oder unklar ist." "Und wenn uns nichts Gesetztes oder Bekanntes leitet, wenn es sich um einen gänzlich neuen Fakt handelt, so gehen wir zu den Prinzipien des Naturrechtes zurück; denn ist die Voraussicht des Gesetzgeber begrenzt, so ist die Natur nun doch endlos und läßt sich auf all das anwenden, was den Menschen berühren mag." Angeführt von Fenet, ^{Band,} I. S. 474 und 471.

54. Die Gemeinsamkeit der Inaussichtstellung von Rechtseinheit betont Tunc, André, Tha Grand Outlines of the Code, in: The Code Napoleon and the Common-Law World, S. 21.

55. "[Die große Revolution, die nach totaler Vernichtung des Feudalismus und der absolutistischen Polizeiwilkkür die ökonomischen Lebensbedingungen der neuhergesetllten modernen Gesellschaft in die Sprache juristischer Rechtsnormen übersetzte in ihrem klassischen, von Napoleon proklamierten Gesetzbuch." Friedrich Engels, in :MEW, Bd. 21. ^{Band,} Berlin, Dietz, S. 458 ^{1979,}

(Die Rolle der Gewalt in der Geschichte (1888)) ; gleichzeitig

aber : "Der reine ,konsequente Rechtsbegriff der revolutionären Bourgeoisie von 1792-96 ist ja schon im Code Napoléon nach vielen Seiten gefälscht." Friedrich Engels, an Conrad Schmidt (27. Oktober, 1890) in: MEW, ^{Band} 37, Berlin, Dietz, 1974, S. 491. Ebenso also, wie der Code civil nicht das reine Produkt der 1804 siegreich gewordenen Gegenrevolution ist, kann dieser auch nicht als "in 2000 Artikel zusammengetragene Revolution" betrachtet werden. Vorwiegend wurden darin die grundlegenden Errungenschaften der Revolution niedergelegt, obwohl er durch das einengende Aufgebot der bürgerlichen Interessen zugleich auch "das Übergewicht der Mittelklassen und des bürgerlichen Individualismus" widerspiegelte, "ein ~~bourgeois~~ bourgeois Heldengedicht des Zivilrechts" bildete. Leroy, V.M., Le droit civil et le droit nouveau, 1904, S. 5, weiters Saleilles, R., Introduction à l'étude du droit civil allemand, 1904, S. 120 und Picard, Edmond, L'évolution historique du droit civil français, 1898, S. 68. Angeführt durch Tissier, Albert, Le Code civil et les classes ouvrières, in: Le Code civil, 1804 - 1904, Livre du centenaire, I. ^{Band} S. 85 sowie S. 87.

56 .Bei der historischen Entfaltung des Nationalismus ist der französischen Revolution eine bedeutende Rolle zugefallen, die überall in Europa Nationalismus entstehen ließ, in seinem Verlauf auch selber den Ausdruck eines entstehenden nationalen Nationalismus bildete. In diesem historischen Prozeß ist Napoleons Rolle von besonderer Bedeutung, der den Nationalismus der Jakobiner zur Vollendung führte und dann zu dessen eigenem Spottbild verzerrte. Siehe Hayes, Carlton J.H., The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York, Smith, 1931, S. 33 - 83 ; Shafer, Boyd C., Le nationalisme: Mythe et réalité, Paris, Payot, 1964, S. 92-141. Die Arbeiten zur Geschichte des Nationalismus schreiben aber -unbegründeterweise- der

abschließenden, finalisierenden Wirkung des Code Napoléon keine nennenswerte Bedeutung zu; ganz im Gegenteil, sie erwecken den Eindruck, als ob die ab 1794 erlassene einheitlich französische Proklamierung der Gesetze von größerer Bedeutung wäre, als die Vollendung der Rechtseinheit durch die Kodifikation. Siehe Shafer, S. 116. Obwohl das gemeinsame Vaterland in Wirklichkeit nur mit der vollständigen Rechtsvereinheitlichung zustande gekommen war: der esprit de province war erst ab 1804 überholt. Zu Recht konnte Portalis erklären: "Frankreich war nichts anderes, als die Gesellschaft von Gesellschaften. Das Vaterland war gemeinsam; und die Staaten partikulär und abgesondert: das Territorium war eins; die Nationen unterschiedlich." Denn "wenn die Menschen, sind sie einer Oberherrschaft untergeordnet, jedoch nicht von den gleichen Gesetzen regiert, so sind sie sich zwangsläufig fremd; sie sind von der selben Macht abhängig, ohne dabei ein und dem selben Staat zugehörig zu sein. Sie bilden so viele eigenständige Nationen, wie viele Gebräuche bestehen; sie können kein gemeinsames Vaterland nennen... Wir werden nie mehr Provenzale, Bretone, Elsässer, sondern Franzosen!" Angeführt von Loche, J.G., La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ^{Bach,} Paris, 1827, S. 252 und 348.

57. Die Legende, wonach der Kodex Napoleons Genius entstammt (siehe Esmein, S. 5) ist natürlich unabhängig davon recht aufschlußreich, - aber in erster Linie in der Hinsicht, daß sie den Kode im gesellschaftlichen Bewußtsein spiegeln läßt und diesen als charismatisches Produkt ideologisiert.

58. Die Kodifikationsabsicht Napoleons wird über der Rousseauismus und dessen "aktive" Form, den Jakobinismus hinaus unter anderem die Ideengemeinsamkeit mit Friedrich dem Großen - die zur Rivalisation anspornte - vorwärtsgetrieben haben. Friedrich, C.J., The Ideological and Philosophical Background, in:

The Code Napoleon and the Common-Law World, S.7-14. Prestige-
sucht kommt -in den Pazifismus des ~~Besiegten~~ Besiegten ge-
hüllt- auch in den Bekannten Memoiren von St. Helena zum
Ausdruck: "Mein Ruhm besteht nicht darin, vierzig Schlachten
gewonnen zu haben und den Königen Gesetze diktiert zu ha-
ben ... Waterloo verwischt die Erinnerung so manchen Sieges...
Aber was nichts verwischen kann, was ewig leben wird ist mein
Code civil..." Montholon, Récits de la captivité de l'empereur
à St. Helena, I. Paris, 1847, S.401., angeführt ^{Band,} von Lang, Maurice
Eugen, Codification in the British Empire and America, Amster-
dam, H.-J. Paris, 1924, S.62.

59. Siehe Cauvière, Henry, L'idée de codification en France avant
la rédaction du Code civil, Paris, Rousseau, 1910, S.103.

60. "Zusammen mit der Armee, dem Gericht, der Universität und
der Verwaltung bildete das Bürgerliche Gesetzbuch... jenen
corps intermédiaire, den "Granitklotz", auf dem Napoleon sei-
ne Herrschaft errichtet hat." Godechot, Jacques, The Internal
History of France during the Wars, 1793 - 1814, in: The New Cam-
bridge Modern History, IX. ed. by C.W. Crawley, Cambridge, Univers-
ity Press, 1965, S. 299. In seinem Brief^{aus 1806} an den König von Nea-
pel schrieb er auch selbst darüber: "Schaffen Sie ein Code
civil in Neapel; dann wird alles, was nicht zu Ihnen haftet,
in einigen Jahren verfallen und alles, was Sie zu bewahren
wünschen, wird sich festigen. Dies ist der große Vorteil des
Code civil... Er verstärkt Ihre Macht, denn durch ihn ver-
fällt alles, was nicht Lehen^{Band,}gut ist und von den großen Häusern
bleiben nur jene erhalten, die auf Lehen errichtet worden wa-
ren. Das hat mich der Code civil gelehrt und mich dazu an-
gespornt hat, diesen zu schaffen." Correspondence, XII. ^{Band,}
10 314. Brief, S.588, angeführt von Cauvière, S.104.

61. Die Grundkodifikation bestand, zusammen mit den Code civil

aus einer nach Rechtszweigen gegliederten Kodex-Serie, dem Code de procédure civile (1806), dem Code de commerce (1807), dem Code pénal (1811) und dem Code de l'instruction criminelle (1811).

62. Eine heute bereits als klassisch geltende Auseinanderlegung bot Ray, Jean, Essai sur la structure logique du Code civil français, Paris, Alcan, 1926.

63. Die 2281 Paragraphen des Kodex' haben "keine ernsthafte Lücke" hinterlassen. Das Bergrecht war das einzige Gebiet, dessen Regelung durch einen Paragraphen sich als unzureichend erwiesen hat und später gesondert geregelt wurde (1810), Tunc, S. 23.

64. Der Code civil hat eine Entwicklung gebracht, die von der, den Richter zur mechanischen Rechtsanwendung beschränkenden Konzeption der référé législatif bis zu einer Auflösung des Perfektionismus, der die Rechtspraxis ermunterte, geführt hat. Ein eigentümlicher Widerspruch besteht in der Tatsache, daß die Rechtspraxis im Geiste Portalis' sich gerade dann zu verselbständigen begann, als die extreme, exegetische Praxis des Rechtspositivismus' am lebhaftesten triumphierte. Von den 2281 Paragraphen des Kodex' wurden bis heute nur 536 geändert oder außer Kraft gesetzt, und der Großteil dieser betraf das Familienrecht (Amos and Walton's, S. 19-29), die Zahlen wieder spiegeln in ihrer Zahl also keineswegs die Realität des Kodex. Sie zeigen nämlich nicht an, womit die Rechtspraxis eigenständig, durch ihre Blüte in den verhältnismäßig weiten Lücken, hierzu beigetragen hat. "Eine Folge der Kodifikation... war ein wahrlicher Stillstand der Gesetzgebung", Bis zu den legislativen Reformen gegen Ende des Jahrhunderts wurden eigentlich nur über das Verbot der Scheidung (1816) und der Erleichterung der Hypotheken (1855) Gesetze erlassen,

die den Normenkreis des Code civil berühren. "Das Wirken der Rechtspraxis aber wurde nach 1804 viel bedeutender...Die mit der Gesetzesdeutung beauftragten Gerichte haben schon am Tag nach Zusammenstellung der Code civil sorgsam auf den Wortlaut des Gesetzes oder die Absicht der Herausgeber geachtet; von den alltäglichen Notwendigkeiten, die ^{getrieben} in der alltäglichen Anwendung auftauchten, wagten sie sich sogar bis zur Schaffung neuen Rechtes. In ihrem Bestreben, lediglich allgemeine Prinzipien niederzulegen, habe gerade die Herausgeber des Code civil die Gerichte zu einer weit aufgefaßten Deutungstätigkeit angeregt." Mazeaud, Henry - Mazeaud, Leon - Mazeaud, Jean, *Leçons de droit civil*, 3^e éd., I. Paris, Montchrestien, 1965, S. 72 und 73.
Band,

65. Das Nachleben und die internationale Wirkung des Code civil werden behandelt im allgemeinen Varga, Csaba, Die Kodifikation und ihr Verfall in der Entwicklungsgeschichte der bürgerlichen Demokratie, in: Die Krise der bürgerlichen Demokratie und der bürgerlichen Demokratielehre in der Gegenwart, Bd. 2, Berlin, Institut für Theorie des Staates und des Rechts an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1978, S. 104-111. Zum Themekreis von rechtsvergleichenden, geschichtlichen und rechtstheoretischen Standpunkt aus, siehe Varga, Csaba, A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979 /Codification as Socio-Historical Phenomenon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, im Druck/.